

PEMAKAIAN KOMPOSISI PADA PEMBERITAAN KORAN MALUT POS EDISI NOVEMBER 2024

Idrus Ahmad¹, Agus Boriri², dan Idwan Djais³

^{1,2,3}Institut Sains dan Kependidikan (ISDIK) Kie Raha Maluku Utara
Email: Idrusahmad169@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan pemakaian komposisi pada pemberitaan koran Malut Pos edisi November 2024, meliputi komposisi internal dan eksternal. Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini juga mendalami wujud kata majemuk verbal yang berpasangan dengan nomina, ajektif, adverb. Serta bagaimana proses penggabungan kata dan kata, kata dan pokok kata, atau pokok kata dan pokok kata tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah koran Malut pos edisi November 2024. Alasan penggunaan data koran edisi tersebut karena selain terdapat banyak penggunaan komposisi juga dokumennya lengkap.

Kata kunci: komposisi, pemberitaan malut pos, media masa

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the use of composition in the news of the Malut Pos newspaper, November 2024 edition, including internal and external composition. Using a qualitative descriptive method, this study also explores the form of verbal compound words that are paired with nouns, adjectives, adverbs. And how the process of combining words and words, words and main words, or main words and main words cannot be separated from each other. The data source in this study is the Malut Pos newspaper, November 2024 edition. The reason for using the data from that edition of the newspaper is because in addition to the many uses of composition, the documents are also complete.

Keyword: , composition, malut post news, mass media

PENDAHULUAN

Bahasa sebagai alat komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahasa dipakai untuk membentuk pikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi, dan bahasa adalah dasar pertama dan paling berurat-berakar dari masyarakat (Samsuri,1985). Namun, bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi, mempunyai kaidah yang perlu ditaat.

Menurut Kridalaksana (2009), bahasa ialah sistem tanda bunyi disepakati untuk dipergunakan oleh anggota atau kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Dengan demikian, bukan berarti sejumlah unsur yang terkumpul secara tidak beraturan. Unsur-unsur bahasa “diatur” seperti pola-pola yang berulang sehingga salah satu bagian saja tidak tampak maka secara keseluruhan ujaran tersebut dapat dirasakan. Dan sifat tersebut dapat dijabarkan lebih jauh dengan mengatakan

bahwa bahasa itu sistematis berarti bahasa dapat diuraikan atas satuan-satuan terbatas yang terkombinasi dengan kaidah-kaidah yang dapat diuraikan. Artinya bahasa bersifat sistematis bukan berarti memiliki sistem yang tunggal melainkan terdiri dari beberapa subsistem, yakni subsistem fonologi, subsistem morfologi, dan subsistem sintaksis.

Proses komposisi dalam bahasa Indonesia merupakan bagian dari subsistem morfologi yaitu subsistem afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Namun kajian ini hanya difokuskan pada subsistem komposisi yang akhir-akhir ini sangat produktif. Hal ini dapat dipahami, karena dalam perkembangannya bahasa Indonesia banyak sekali memerlukan kosa kata untuk menampung konsep yang belum ada kosa katanya atau istilahnya dalam bahasa Indonesia. Seperti, konsep “sapi kecil” atau “sapi yang belum dewasa” disebut anak sapi, yakni hasil penggabungan kata anak dan sapi, pada hal dalam bahasa lain pedet (bahasa Jawa) ada bull (bahasa Inggris). Begitu juga, untuk menyatakan sesuatu yang menyerupai yang lain, maka digabungkanlah kata yang menyatakan sesuatu itu dengan kata yang dijadikan perbandingannya. Misalnya, merah darah yang berarti ‘merah seperti warna darah’ dan jalan tikus, yang berarti ‘jalan kecil yang sukar dilewati oleh banyak orang.

Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar untuk mewardahi suatu “konsep” yang belum tertampung dalam sebuah kata. Ditambah dengan banyaknya jumlah kosa kata yang akhir-akhir ini terus berkembang. Karena itu, kajian tentang komposisi dalam bahasa Indonesia merupakan satu persoalan yang penting dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan persoalan di atas penelitian ini difokuskan pada wujud komposisi verbal, nominal, ajektif, dan adverb yang memiliki hubungan makna antar unsur pembentuk kata majemuk pada Koran Malut Pos edisi November 2024. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, dapat dirumuskan masalah, berikut: (1) Bagaimanakah wujud komposisi pada pemberitaan koran Malut Pos edisi November 2024? (2) Komposisi apa sajakah dalam pemberitaan koran Malut Pos edisi November 2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu strategi penelitian yang menghasilkan data atau keterangan yang dapat mendeskripsikan realita sosial dan peristiwa-peristiwa yang terkait dalam kehidupan masyarakat (Sugiyono, 1992).

Ada lima ciri penting metode kualitatif yaitu (1) memberikan perhatian utama pada makna dan pesan, sesuai dengan hakikat objek, yaitu sebagai studi kultural; (2) lebih mengutamakan proses dibandingkan dengan hasil penelitian, sehingga makna selalu berubah; (3) tidak ada jarak antara subjek peneliti dengan objek penelitian, subjek sebagai instrumen utama, sehingga terjadi interaksi langsung di antaranya; (4) desain dan kerangka penelitian bersifat sementara sebab penelitian bersifat terbuka; (5) penelitian bersifat alamiah; terjadi dalam konteks sosial budayanya masing-masing.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik ini, digunakan untuk memecahkan permasalahan yang tercantum dalam fokus penelitian. Aktifitas yang dilakukan dalam analisis data yaitu:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah hasil dari catatan lapangan dengan suatu proses pemilihan, pemusatan, dan penyederhanaan-penyederhanaan data yang berasal dari media Malut Pos dengan teknik utama dari penelitian deskriptif kualitatif adalah

b) Penyajian Data

Data display berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

c) Penarikan Kesimpulan

Catatan yang diambil dari berbagai sumber yang ada dan dari hasil-hasil observasi dapat disimpulkan masalah-masalah yang sesuai dengan fokus penelitian penulis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang bertumpu pada data. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Diskriptif Analisis yaitu aktivitas atau analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemajemukan merupakan bagian dari proses morfologis yaitu proses pembentukan kata dari suatu bentuk dasar menjadi suatu bentuk jadian. Proses ini, meliputi afiksasi (pengimbuhan), reduplikasi (pengulangan), dan komposisi (pemajemukan). Proses morfologis adalah peristiwa pembentukan kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Akan tetapi penelitian ini, hanya difokuskan pada proses analisis komposisi.

Komposisi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah komposisi verbal, komposisi nominal, komposisi adverbial, dan komposisi ajektif. Keempat komposisi ini, setelah dilakukan inventarisir dalam redaksi pemberitaan media Malut Pos, ditemukan berpasangan secara internal maupun eksternal.

1. Pemakaian Komposisi Rubrik Pemerintahan

No	Isi Berita	Judul	Media	Edisi
1.	“Kepala Satgas Pencegahan Wilayah I KPK, Maruli Tua mengatakan, ada beberapa hal substansial yang dilakukan evaluasi guna perbaikan dan penguatan tata kelola khususnya pencegahan korupsi.”	Miliaran Aset Pemprov Malut Disasar KPK	Malut Pos	Kamis, 19/11/2024
2.	“Aset ini harus dikembalikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Karena itu, KPK akan menindaklanjuti.”			
3.	“Kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang paling rawan			

	terjadinya tindak pidana korupsi.”			
4.	“Setelah berhasil menarik paksa empat kendaraan mobil dinas yang ada di mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) M. Nasir Thaib, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut bakal menarik paksa lagi 58 kendaraan dinas (kendis).”			

Berdasarkan analisis corpus data 1 di atas, dapat ditemukan beberapa komposisi yang digunakan dalam pemberitaan Malut Pos, Edisi Kamis, 19/11/2024 di antaranya:

tata-kelola	komposisi	v+v
tidak berhak	komposisi	adv+adv
menindaklanjuti	komposisi	v+v+prefix+konfiks
tindak pidana	komposisi	v+v
menarik paksa	komposisi	v+v
mobil dinas	komposisi	n+v

Komposisi tata kelola merupakan komposisi v+v yang mengandung makna rangkaian proses kebijakan institusi dalam pengarahan, pengelolaan, dan pengontrolan terhadap asset-aset daerah yang dikelola para mantan pejabat. Komposisi tidak berhak merupakan komposisi adv+adv mengandung makna tidak mempunyai hak atas aset yang dikuasainya. Komposisi menindaklanjuti merupakan komposisi v+v+prefix+konfiks yaitu komposisi kompleks dari satuan dasar tindak dan lanjut yang diikuti dengan prefix me-N dan konfiks i, sehingga penulisannya dirangkai menjadi menindaklanjuti mengandung makna mengambil tindakan berdasar laporan asset daerah yang digunakan oleh mantan pejabat aktif sebagai ASN maupun telah pensiun.

Komposisi tindak pidana merupakan komposisi v+v yaitu komposisi yang mengandung makna melakukan tindakan melawan hukum dengan sengaja menguasai secara pribadi aset daerah yang pernah dikelola semasa menjadi pejabat. Komposisi menarik paksa merupakan komposisi v+v mengandung makna mengambil atau melakukan sesuatu yang diharuskan walaupun yang menguasai tidak mau. Contoh berita “menarik kembali secara paksa asset daerah yang dikuasanya tanpa mengindahkan peringatan sebelumnya”. Komposisi mobil dinas merupakan komposisi n+v yang mengandung makna kendaraan roda empat yang dimiliki oleh daerah/negara.

2. Pemakaian Komposisi Rubrik Politik

No	Isi Berita	Judul	Media	Edisi
.	“Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) bakal panggil Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekda Kepsul, Julkifli Umasangaji, untuk	Bawaslu Kepsul bakal Periksa Kabag Umum	Malut Pos	Selasa, 24/11/2024

	klarifikasi terkait dugaan keterlibatan politik praktis.”			
.	“Surat Suara (SS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) sudah tiba di KPU Kepsul, Senin, (23/11), kemarin.”	KPU Sula Terima SS	Malut Pos	Selasa, 24/11/2024.
.	“Pasanagan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat (Halbar) no. urut 02 Danny Missy-Imran Lolori (Damai) tampil percaya diri saat debat publik tahap 3 di Jakarta yang disiarkan langsung TV One.”	Rizal: Pilkada Arena Cari Pemimpin	Malut Pos	Selasa, 24/11/2024.
.	Ketua tim pemenang Capten Ali Ibrahim dan Muhammad Senen (AMAN) di Kelurahan Rum Kota Tidore Kepulauan, Hanafi Fabanyo dalam orasi politik-nya menyampaikan bahwa kemenangan Aman di Kelurahan Rum dan Balibungan menjadi harga diri.	AMAN Optimis Menang Mutlak di Rum	Malut Pos	Selasa, 24/11/2024.

politik praktis	komposisi	v+v
surat suara	komposisi	n+v
debat publik	komposisi	v+n
orasi politik	komposisi	v+v
harga diri	komposisi	n-n

Komposisi politik praktis merupakan komposisi v+v mengandung makna kegiatan politik mengusung kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga politik praktis dilarang bagi ASN. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula bakal memanggil Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekda Kepsul, Julkifli Umasangaji, untuk klarifikasi terkait dugaan keterlibatannya dalam politik praktis.

Komposisi surat suara adalah komposisi n+v mengandung makna kertas yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, telah tiba di KPU Kepsul. Komposisi debat publik mengandung pengertian saling mengadu

argumentasi, antar calon Bupati dan Wakil Bupati Halbar di TV One. Komposisi orasi politik mengandung makna pidato tentang masalah politik, kaitan dengan berita tersebut adalah Ketua Tim pemenang Capten Ali Ibrahim dan Muhammad Senen (AMAN) di Kelurahan Rum Kota Tidore Kepulauan, Hanafi Fabanyo menyampaikan pidato politik bahwa kemenangan Aman di Kelurahan Rum dan Balibungan menjadi harga diri. Sedangkan komposisi harga diri sebagai ketua tim pemenang.

3. Pemakaian Komposisi Rubruk Hukum dan Kriminal

No	Isi Berita	Judul Berita	Media	Edisi
1	Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara, Kombespol Alfis Suhaili, Senin, (23/11/) mengatakan pihanya telah menerjunkan tim ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). “Hasilnya sudah dikantongi maka kita akan melakukan gelar perkara. Kalau dalam hasil gelar perkara cukup bukti, akan dilanjutkan dengan penetapan tersangka, “jelasnya.	Ditreskrimsus Bakal Melakukan Gelar Perkara	Malut Pos	Selasa, 24/11/2024.
2	“Pengadilan Negeri (PN) Ternate resmi menjatuhkan vonis terhadap Rizaldi H. Kaida dan dan Fikri Hisbullah terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika.”	Kuasai Sabu, Rahman Dihukum 4 Tahun Penjara	Malut Pos	Kamis, 12/11/2024
3.	Sementara barang bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa yakni tiga sacher kecil narkotika jenis ganja kering seberat 2,7448 gram.”	Kuasai Sabu, Rahman Dihukum 4 Tahun Penjara	Malut Pos	Kamis, 12/11/2024

4.	“Penyidik Polsek Ternate Selatan masih memeriksa 10 orang saksi kunci dalam kasus temuan janin berjenis laki-laki di Kelurahan Kalumata.”	Kasus Temuan Janin Jalan di Tempat	Malut Pos	Kamis, 12/11/2024
----	---	------------------------------------	-----------	-------------------

gelar perkara	komposisi	v+v
penyalahgunaan	komposisi	adv+v+pe-N+konfiks
barang bukti	komposisi	n+n
ganja kering	komposisi	n+adv
saksi kunci	komposisi	n+n

Komposisi gelar perkara yaitu komposisi v+v mengandung pengertian suatu sistim penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Kaitan dengan berita di atas adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara, Kombespol Alfis Suhaili, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). “Hasilnya sudah dikantongi maka akan melakukan gelar perkara. Kalau dalam hasil gelar perkara cukup bukti, maka perkara akan dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Komposisi penyalahgunaan merupakan komposisi dua satuan dasar yaitu salah dan guna, diikuti dengan prefix Pe-N dan konfiks an jadi penyalahgunaan, mengandung pengertian sebuah perilaku, sikap, dan niat buruk dalam melakukan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri, seperti Rizaldi H. Kaida dan Fikri Hisbullah yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Komposisi barang bukti merupakan komposisi n+n mengandung makna barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan sesuatu delik/perkara yang kemudian disita oleh pihak penyidik, contoh barang bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa yakni tiga sacher kecil narkoba jenis ganja kering seberat 2,7448 gram. Sedangkan komposisi ganja kering mengandung makna daun dan biji tumbuhan yang mengandung zat narkoba yang sudah dikeringkan. Komposisi saksi kunci merupakan komposisi n+n mengandung makna orang yang sangat penting, dianggap mengetahui permasalahan dan dapat membantu dalam memberikan keterangan terhadap sebuah kasus tindak pidana.

4. Pemakaian Komposisi Rubrik Pendidikan

No.	Isi Berita	Judul Berita	Media	Edisi
1.	“Siswa tingkat TK sampai SMP di Kota Ternate, sudah empat hari melaksanakan belajar tatap muka langsung di sekolah.”	Dikbud Dianggap Lambat Terkait Permintaan Belajar Tatap Muka	Malut Pos	Kamis, 19/11/2024
2.	“Sedangkan sekolah tingkat SMA dan SMK di bawah tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku	Dikbud Dianggap Lambat Terkait	Malut Pos	Kamis, 10/11/2024

	Utara, sampai saat ini masih bertahan dengan system belajar online.	Permintaan Belajar Tatap Muka		
3.	“Kondisi ini membauat para orang tua siswa mengeluh. Karena menilai Pemprov terlambat merespon kondisi siswa.”	Dianggap Lambat Terkait Permintaan Belajar Tatap Muka	Malut Pos	Kamis, 10/11/2024
4.	Aktivitas belajar mengajar di Kota Tidore Kepulauan yang mulai dibuka kembali di tengah pandemi Covid 19 harus mengikuti SOP Kesehatan setelah pemberlakuan masa transisi menuju kenormalan baru.	Dinkes Imbau Sekolah Taat Prokes	Malut Pos	Selasa, 24/11/2024

tatap muka komposisi v+n
 tanggung jawab komposisi v+v
 orang tua komposisi n+adj
 masa transisii komposisi adv+adv

Komposisi tatap muka adalah komposisi v+n mengandung pengertian saling berhadapan. Kaitan dengan berita di atas adalah siswa tingkat TK sampai SMP di Kota Ternate, sudah empat hari melaksanakan belajar tatap muka antara siswa dengan gurunya di sekolah secara langsung. Komposisi tanggung jawab adalah komposisi v+v mengandung makna perwujudan atas kesadaran dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan. Kaitan dengan pemberitaan di atas adalah sekolah tingkat SMA dan SMK di bawah tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, sampai saat ini masih bertahan dengan sistem belajar online.

5. Pemakaian Komposisi Rubrik Olahraga

No	Isi Berita	Judul Berita	Media	Edisi
1.	“Dengan memanfaatkan kelengahan jantung pertahanan Los Cules, Nolito lantas mengirim bola lewat tumitnya kepada Larrivey untuk mencetak gol.”	Milan Balas Dendam ke Juventus	Malut Pos	Kamis, 19/11/2024
2.	“Gareth Bale, Sergio Ramos, Karim Benzema, dan Critiano Ronaldo masing-masing menyumbang sebiji gol bagi El Real.”	Madrid Pesta Gol	Malut Pos	Rabu,18/11/2024

3.	“Timnas Indonesia U-19/U-20 akan kembali melakukan pemusatan latihan (N+V) atau training camp (TC) dalam waktu dekat ini. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi.”	Timnas Jalani TC di Jakarta	Malut Pos	Kamis, 12/11/2024
4.	“Menurut pria yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI ini, Brylian Aldama dan kawan-kawan akan melakukan TC di Jakarta ini sebelum rencana TC lanjutan di luar negeri.”	Timnas Jalani TC di Jakarta	Malut Pos	Kamis, 12/11/2024

jantung pertahanan
sebihi gol

komposisi
komposis

n+v+prefix+konfiks
adv+adv

pemusatan latihan
luar negeri

komposisi
komposisi

adv+v+pe-N+konfiks+konfiks
adv+adv

Korpus data 5 paragraf kelima kalimat ketiga terdapat kata jantung pertahanan merupakan komposisi adv+adv+per+konfiks an yang terdiri dari satu bentuk dasar dan satu bentuk kompleks terdiri jantung dan pertahanan yang menimbulkan arti baru yaitu pusat pertahanan dari tim sepak bola atau pemain bertahan/beck. Korpus Data 5. “Gareth Bale, Sergio Ramos, Karim Benzema, dan Critiano Ronaldo masing-masing menyumbang sebihi gol bagi El Real.” Korpus data 5 b. terdapat komposisi, paragraf pertama kalimat pertama terdapat kata sebihi gol merupakan komposisi yang mendapatkan afiks, sebihi gol bukan berarti ada biji yang bernama gol atau golnya berbiji tapi menimbulkan makna satu gol, sebihi gol merupakan komposisi yang mendapat afiks.

Komposisi pemusatan latihan yaitu komposisi adv+v+pe-N+konfiks an+konfiks an mengandung pengertian tempat di mana pemain sepak bola atau atlet cabang lainnya yang dibimbing untuk mengharumkan nama baik Negara. Seperti redaksi berita “Timnas Indonesia U-19/U-20 akan kembali melakukan pemusatan latihan atau training camp (TC) dalam waktu dekat ini. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi.” Komposisi luar negeri merupakan komposisi adv+adv mengandung pengertian seberang negeri/negara luar atau asing. Seperti redaksi berita “menurut pria yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI ini, Brylian Aldama dan kawan-kawan akan melakukan TC di Jakarta ini sebelum rencana TC lanjutan di luar negeri.”

Komposisi atau pemajemukan adalah bagian dari proses morfologi di mana dua kata atau lebih yang menjadi satu dengan lainnya erat sekali dan menunjukkan atau menimbulkan pengertian baru. Dalam penelitian ini terdapat bentuk-bentuk pemajemukan yaitu, (1) bentuk unsur kata majemuk berupa satu kata dan satu pokok kata.

Ada kurang lebih lima komposisi yang ditemukan dalam proses analisis pemberitaan Malut Pos Edisi November 2024. Berita yang dianalisis adalah berita rubrik pemerintahan, politik, hukum, pendidikan, dan olahraga. Dari lima rubrik tersebut, terdapat komposisi sebagai berikut.

1. Komposisi dalam Rubrik Pementahan

tata-kelola	komposi	v+v
tidak berhak	komposisi	adv+adv
menindaklanjuti	komposisi	v+v+prefix+konfiks
tindak pidana	komposisi	v+v
menarik paksa	komposisi	v+v
mobil dinas	komposisi	n+v

2. Komposisi dalam Rubrik Politik

politik praktis	komposisi	v+v
surat suara	komposisi	n+v
debat publik	komposisi	v+n
orasi politik	komposisi	v+v
harga diri	komposis	n-n

3. Komposisi dalam Rubrik Hukum dan Kriminal

gelar perkara	komposisi	v+v
penyalahgunaan	komposisi	adv+v+pe-N+konfiks
barang bukti	komposisi	n+n
ganja kering	komposisi	n+adv
saksi kunci	komposisi	n+n

4. Komposisi dalam Rubrik Pendidikan

tatap muka	komposisi	v+n
tanggung jawab	komposisi	v+v
orang tua	komposisi	n+adj
masa transisii	komposisi	adv+adv

5. Komposisi dalam Rubrik Olahraga

jantung pertahanan	komposisi	n+v+prefix+konfiks
sebihi gol	komposis	adv+adv
pemusatan latihan	komposisi	adv+v+pe-N+konfiks+konfiks
luar negeri	komposisi	adv+adv

tatap muka	komposisi	v+n
tanggung jawab	komposisi	v+v
orang tua	komposisi	n+adj
masa transisii	komposisi	adv+adv

Keempat macam komposisi dalam empat macam rubrik pemberitaan Malut Pos di atas, setelah dianalisis ditemukan komposisi secara internal yaitu pasangan v+v, n+n, adj+adj, adv+adv. Serta komposisi eksternal yaitu v+n, n+v, v+adj, adj+v, n+adj, adj+n, adj+adv, dan adv+adj.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat ditarik simpulan, berikut:

Komposisi merupakan proses penggabungan dari kata dan kata, kata dan pokok kata, atau pokok kata dan pokok kata tersebut tidak dapat dipisahhkan satu sama lain. Komposisi dalam pemberitaan Malut Pos adalah komposisi N, V, Adj, dan Adv, masing-masing berkomposisi internal dan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. 2008. Morfologi Bahasa Indonesia. Jakarta:PT Rineka Cipta
- Chaer, Abdul. 2008. Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses). Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2008. Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses). Jakarta: Rineka Cipta.
- Harimurti Kridalaksana. 2001. Kamus Linguistik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Heny, 2017 Komposisi Verbal Dalam Koran Jawa Pos Bulan Juli 2017. 20ASLI/Komposisi%20Verbal%20Dalam%20Koran%20Jawa%20Pos%20Bulan%20Juli%202017.pdf
- Harsono, 2008. Pengelolaan Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muslich, Masnur. 2008. Tata Bentuk Bahasa Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Putrayasa, Ida Bagus. 2008. Analisis Kalimat. Bandung: P.T. Refika Aditama
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta
- Samsuri. 1985. Analisis Bahasa. Jakarta: Erlangga.
- Veehar, J.W.M. 2012. Asas-Asas Linguistik Umum. Cetakan ke 8. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press